

ИЗСЛЕДВАНЕ НА „ШИФЪРА НА ШАЛБА АЛ АЩА” С MS EXCEL

КРАСИМИР ЕНЕВ, РАДОСТИНА РАФАИЛОВА-ЖЕЛЕВА,
ДЕТЕЛИНА ХРИСТОВА

STUDY "CAESAR SHALBA AL ASA" WITH MS EXCEL

KRASIMIR ENEV, RADOSTINA RAFAILOVA-ZHELEVA, DETELINA
HRISTOVA

Abstract: *In our contribution we place a major emphasis on the study of MS Excel. We develop a task that is implemented with a cryptographic algorithm. The study was conducted in an in-depth algorithm research to solve a specific example in cryptography using the "Cipher Shalba Al Acsha" in MS Excel.*

Key words: *cryptography, mathematical methods, cipher, MS Excel.*

Целта на статията е реализация на шифъра на Шалба Ал Аща в среда MS Excel.

От така поставената цел произтичат следните **задачи:**

- изучаване и анализ на шифъра на Шалба Ал Аща;
- избор на подходящи функции в среда MS Excel.

За задълбоченото изучаване на въпросите на теоретичната криптография е необходимо запознаване с голям кръг математически дисциплини: теория на вероятностите и статистика, висша алгебра, теория на числата, теория на графите, дискретна математика и др. Приложната криптография, както съответства на названието ѝ, повече се занимава с въпроси за прилагане постиженията на теоретичната криптография за нуждите на конкретни практически области.

Самият термин „шифър“, който използваме в криптографията, е от арабски произход и се среща за

първи път в енциклопедия, издадена през XVв. Енциклопедията се казва „Шалба Ал Аща“, в нея има специален раздел, в който се обръща внимание на методите за шифроване. В този раздел се разглежда методът *директно заместване* и възможностите за разкриване и за разрушаване на защитата му посредством анализ на честотата на използване на отделните букви в текстовете [1].

Нарекохме този шифър „Шалба ал Аща“ на името на енциклопедията, в която се среща за първи път. Какво представлява той?

Както в останалите криптографски методи имаме: явен текст, ключ и шифрован текст. Буквите от **явния текст** се заместват с числа, директното заместване означава, че ги заместваме с число, което отговаря на позицията на буквата в съответната азбука *фиг.(1)*. **Ключът** представлява дума. Буквите от ключа заместваме по същия начин. Числата от явния текст и ключа се събират, като ключът се поставя до края на явния текст, получените числа се обръщат отново в буквите, на които отговарят в съответната азбуката, която сме избрали. Ако цифрата е по-голяма от броя на буквите в азбуката, тогава използваме функцията за деление с остатък, където делителят е броят на буквите в азбуката, а остатъка заместваме с буква от азбуката.

Българска азбука :	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	щ	ъ	ь	ю	я	
Числа отговарящи на буквите :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

фиг.(1): Азбуката и числата отговарящи за буквите.

Примерът е показан на *фиг.(2)*:

Явният текст: информатика и информационни технологии

Ключ: шифър

Явен текст : и н ф о р м а ц и о н и т е х н о л о г и и
 Ключ : ф ъ р ш и ф ъ р ш и ф ъ р ш и ф ъ р ш и ф ъ

Явен текст в числа : 9 14 21 15 17 13 1 23 9 15 14 9 19 6 22 14 15 12 15 4 9 9
 Ключ в числа : 21 27 17 25 9 21 27 17 25 9 21 27 17 25 9 21 27 17 25 9 21 27 17 25 9 21 27

Сбор : 30 41 38 40 26 34 28 40 34 24 35 36 36 31 31 35 42 29 40 13 30 36

Използваме българската азбука в която има 30 букви и за всички цифри над 30, трябва да използваме горе описаната функция.

mod(30) : 30 11 8 10 26 4 28 10 4 24 5 6 6 1 1 5 12 29 10 13 30 6

Шифрован текст : я к з й щ г ъ й г ъ д е е а а д л ю й м я е

фиг.(2): Шифровка с шифъра на Шалба Ал Аща.

Шифровка с шифъра на Шалба Ал Аща в среда MS Excel.

В диапазона на В1:Х1 изписваме **явния текст:** *информационни технологии* и под него - **ключа:** *шифър* (фиг.3).

фиг.(3)

В клетката В3 въвеждаме формула, с помощта на която ще преобразуваме буквите в цифри. За целта използваме функцията CODE:

Описание:

Връщаме числовия код на първия знак в текстов низ. Върнатият код отговаря на набора знаци, използван от вашия компютър [2].

Синтаксис – CODE (текст), Синтаксисът на функцията CODE има следните аргументи:

• **Текст** Задължително. Текстът, за който искате кода на първия знак[2].

Ето затова е необходимо да задаваме всяка една буква от думите на текста в отделна клетка.

Функцията CODE използва библиотека с голям брой символи. В нея кирилицата, която използваме за нашия алгоритъм, се представя от руската азбука. Руската азбука се състои от 32 букви като в нея се съдържат всички букви от българската азбука. След като използваме функцията CODE, в клетката ще се появи число, отговарящо на символа в библиотеката. Затова е необходимо да се направи допълнителна таблица, в която да се провери на кое число отговаря буква „а“ и във формулата, която съставяме, да извадим число с единица по-малко от числото, на което съответства буква „а“ и така да я приравним на 1 (фиг.4).

z
Спомагателна таблица
а
224

Фиг.(4) Спомагателна таблица.

След като сме определили числото, на което отговаря буква „а“, следва да съставим формула. В клетка B9 записваме следната формула: „=CODE(B1)-223“. След което пренасяме формулата в диапазона B1:X1, като я изтриваме от клетката, която сме използвали за интервал, ако сме използвали такъв. По идентичен начин го правим и за ключа, като във функцията ще използваме клетка B2 и получаваме следния резултат, показан на фиг.(5).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
1	Явен текст:	и	н	ф	о	р	м	а	ц	и	о	н	и	т	е	х	н	о	л	о	г	и	и	
2	Ключ:	ш	и	ф	ъ	р	ш	и	ф	ъ	р	ш	и	ф	ъ	р	ш	и	ф	ъ	р	ш	и	
3																								
4	Явен текст в числа:	9	14	21	15	17	13	1	23	9	15	14	9	19	6	22	14	15	12	15	4	9	9	
5	Ключ в числа:	25	9	21	25	9	21	27	17	25	9	21	27	17	25	9	21	27	17	25	9	21	27	

фиг.(5) Преобразуване на букви в числа.

Вече достигнахме до самото шифроване, където трябва да съберем числата. Когато получим отговора, правим проверка с помощта на функцията IF. Функцията IF е една от най-популярните функции в Excel и ви позволява да правите логически сравнения между стойност и това, което очаквате. Така че инструкцията IF може да има два резултата. Първият резултат е, ако сравнението е "Вярно", а вторият – ако сравнението е "Невярно"[3]. За сравнението в частта „Вярно“ ще проверим сбора от клетка B7 дали е по-малък от 33, понеже използваме буквите от руската азбука, а те са 32. Ако е по-малък, тогава трябва да изпишем стойността от клетка B7, в противен случай трябва да се използва функцията MOD. Връщаме остатъка от делението на число с делител. Резултатът има същия знак като делителя. Синтаксисът на функцията MOD има следните аргументи:

- **"число"** Задължително. Числото, за което искате да намерите остатъка.
- **"делител"** Задължително. Числото, на което искате да разделите число.

Забележка: Ако делител е 0, MOD връща стойността за грешка #DIV/0![4]. При нас делителят е 32.

В клетка B9 записваме формулата " =IF(B7<33;B7;MOD(B7;32))". Пренасяме я в диапазона B9:X9 и получаваме числата които трябва да преобразуваме отново в букви. Шифрваният текст получаваме с помощта на функцията CHAR. Тя връща

знака, зададен с число. Използвайте CHAR, за да преведете в знаци числа от кодова таблица, които може да сте получили от файлове за други типове компютри[5]. Формулата, която използваме, за да получим шифротекста е „=CHAR(B9+223)”.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
1	Явен текст:	и	н	ф	о	р	м	а	ц	и	о	н	и	т	е	х	н	о	л	о	г	и	и	
2	Ключ:	ш	и	ф	ъ	р	ш	и	ф	ъ	р	ш	и	ф	ъ	р	ш	и	ф	ъ	р	ш	и	
3																								
4	Явен текст в числа:	9	14	21	15	17	13	1	23	9	15	14	9	19	6	22	14	15	12	15	4	9	9	
5	Ключ в числа:	25	9	21	25	9	21	27	17	25	9	21	27	17	25	9	21	27	17	25	9	21	27	
6																								
7	Сбор:	34	23	42	40	26	34	28	40	34	24	35	36	36	31	31	35	42	29	40	13	30	36	
8																								
9	mod(30):	2	23	10	8	26	2	28	8	2	24	3	4	4	31	31	3	10	29	8	13	30	4	
10																								
11	Шифрован текст:	б	ц	й	з	щ	б	ы	з	б	ч	в	г	г	ю	ю	в	й	ь	з	м	э	г	

Фиг.(5) Алгоритъм за шифроване на Шалба Ал Аща в среда MS Excel.

Дешифроване с шифъра на Шалба Ал Аща в среда MS Excel.

Дешифроваме като следваме същите стъпки, но има два много тънки момента:

1. Вместо да събираме шифрования текст с ключа го вадим;
2. Ако умаляемото, в случая числото, отговарящо на буквата от шифротекста, е по малко от умалителя, числото, отговарящо на буквата от ключа, тогава добавяме 32 към умаляемото.

Като извършим всички стъпки, получаваме следния вид на шифъра в работната страница на MS Excel фиг. 6, като някои от редовете, които не са ни необходими, могат да бъдат скрити.

4. <https://support.office.com/bg-bg/article/MOD-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-9b6cd169-b6ee-406a-a97b-edf2a9dc24f3>
5. <https://support.office.com/bg-bg/article/CHAR-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-bbd249c8-b36e-4a91-8017-1c133f9b837a>